

A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SOB O PRISMA DA LEI 14.133/2021: UMA ANÁLISE JURÍDICA

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 05/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11116621

Caio César Queiroz Pereira

Resumo:

A Lei 14.133/2021, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, trouxe importantes alterações no sistema de contratações públicas no Brasil. Dentre essas mudanças, destaca-se o tratamento dado à inexigibilidade de licitação, um instituto que permite a contratação direta de bens ou serviços sem a necessidade de competição entre os potenciais fornecedores. Este artigo propõe uma análise jurídica da inexigibilidade de licitação sob a ótica da referida lei, abordando seus requisitos, fundamentos e limitações.

Palavras-chave: Licitação. Inexigibilidade. Transparência, Exclusividade

Introdução:

A licitação é um procedimento administrativo utilizado pelo Estado para selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. No entanto, há situações em que a

competição entre os interessados é inviável ou desnecessária, o que justifica a utilização da inexigibilidade de licitação.

No cenário das contratações públicas, a licitação desempenha um papel fundamental na promoção da competitividade, na busca pela melhor proposta e na garantia da eficiência na aplicação dos recursos públicos. Contudo, há circunstâncias em que a rigidez desse procedimento pode se tornar um obstáculo à eficácia da gestão pública, especialmente diante de demandas singulares ou de serviços altamente especializados.

A inexigibilidade de licitação emerge como uma exceção justificável e prevista em lei, permitindo que a Administração Pública contrate diretamente, sem a realização de competição, quando demonstrada a inviabilidade de tal procedimento. Sob o prisma da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), a inexigibilidade de licitação é objeto de atenção particular, pois seus requisitos, fundamentos e limitações foram redefinidos e ampliados, refletindo uma preocupação em equilibrar a necessidade de agilidade na contratação com a garantia da legalidade e da transparência.

Neste contexto, o presente artigo busca realizar uma análise aprofundada da inexigibilidade de licitação sob a perspectiva da Lei 14.133/2021, examinando seus contornos legais, os critérios para sua aplicação, as formas de controle e as implicações práticas para a gestão pública. Através dessa análise, pretende-se contribuir para uma compreensão mais clara e abrangente desse instituto jurídico, fornecendo subsídios para uma aplicação mais eficiente e responsável da inexigibilidade de licitação no contexto das contratações públicas brasileiras.

1. Conceito e Fundamentos da Inexigibilidade de Licitação:

A inexigibilidade de licitação já se encontrava prevista no artigo 25 da Lei 8.666/1993, sendo caracterizada pela inviabilidade de competição entre os fornecedores, seja pela natureza singular do objeto, pela notória especialização do fornecedor ou pela exclusividade do serviço. Com a

entrada em vigor da Lei 14.133/2021, a inexigibilidade de licitação passou a ser regulada no artigo 74, ampliando os casos em que é cabível.

De acordo com a nova legislação os casos de inexigibilidade foram reformulados e ampliados. Seu conceito reside na impossibilidade de competição entre os fornecedores, devido à singularidade do objeto, à notória especialização do fornecedor ou à exclusividade do serviço.

Dentre os fundamentos que justificam a adoção da inexigibilidade de licitação, destacam-se os seguintes requisitos:

– Natureza Singular do Objeto: A natureza singular do objeto refere-se àqueles casos em que se constata a inexistência de produtos ou serviços semelhantes no mercado ou a inviabilidade de adaptação de outras soluções disponíveis. Nesses casos, a contratação direta se mostra justificável, uma vez que não há concorrência viável para o fornecimento do bem ou serviço específico requerido pela Administração Pública. Essa previsão legal reflete a preocupação em assegurar a eficiência na gestão pública, ao permitir a contratação ágil e adequada para atender às demandas singulares, sem descuidar dos princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em alguns casos, o objeto a ser contratado é tão específico que não há no mercado outros fornecedores capazes de oferecê-lo, tornando inviável a competição.

– Notória Especialização do Fornecedor: A notória especialização do fornecedor é outro critério estabelecido pela Lei 14.133/2021 para a caracterização da inexigibilidade de licitação. Este conceito refere-se à situação em que um determinado fornecedor possui conhecimentos técnicos, habilidades ou expertise reconhecidos no mercado, tornando-o único apto a executar determinado serviço ou fornecer um bem de forma eficiente e satisfatória.

Nesses casos, a contratação direta do fornecedor especializado se justifica pela incontestável superioridade técnica e pela garantia de qualidade na

execução do objeto contratado. A Administração Pública pode dispensar a realização de licitação, uma vez que a competição se torna desnecessária diante da evidente superioridade do fornecedor em questão.

Essa disposição legal visa promover a eficiência na gestão pública, permitindo que a Administração contrate diretamente fornecedores reconhecidamente qualificados, sem os entraves burocráticos e temporais inerentes aos procedimentos licitatórios. Contudo, é imprescindível que a notória especialização do fornecedor seja devidamente comprovada e fundamentada, a fim de garantir a lisura e a transparência do processo de contratação.

Assim, a Lei 14.133/2021 busca conciliar a flexibilidade necessária para atender às demandas específicas da Administração Pública com a garantia da legalidade e da eficiência na aplicação dos recursos públicos, mediante a correta aplicação do instituto da inexigibilidade de licitação baseada na notória especialização do fornecedor. Quando o serviço a ser contratado exige conhecimentos técnicos ou habilidades específicas que somente determinado fornecedor possui, é justificável a inexigibilidade de licitação.

– Exclusividade na Aquisição de Bens e Serviços: A inexigibilidade de licitação, conforme estabelecido no Artigo 74, Inciso I da Lei 14.133/2021, também pode ser fundamentada na exclusividade para a aquisição de bens e contratações de serviços. Esse dispositivo reconhece que há situações em que apenas um fornecedor detém o direito exclusivo de fornecer determinado bem ou serviço, seja por possuir patente, direitos autorais ou concessões públicas.

Nesses casos, a competição entre fornecedores se torna inviável, pois não há alternativas disponíveis no mercado que possam atender às necessidades da Administração Pública. Assim, a contratação direta se justifica como a única opção viável para a aquisição do bem ou serviço em questão.

Ao reconhecer a exclusividade como um dos fundamentos para a inexigibilidade de licitação, a Lei 14.133/2021 busca promover a eficiência na contratação pública, permitindo que a Administração Pública adquira diretamente os bens ou serviços necessários, sem a necessidade de procedimentos licitatórios que seriam infrutíferos e onerosos.

No entanto, é importante ressaltar que a utilização desse fundamento deve ser criteriosa e transparente, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a atividade administrativa. A exigência de fundamentação técnica e de pareceres jurídicos, prevista na lei, é essencial para garantir a legitimidade e a regularidade das contratações realizadas por meio da inexigibilidade de licitação com base na exclusividade.

Situações em que apenas um fornecedor detém o direito exclusivo de fornecer determinado bem ou serviço, seja por patente, direitos autorais ou declarações de exclusividade emitidas por fabricantes e parceiros, justificam a contratação direta.

Com a entrada em vigor da Lei 14.133/2021, foram estabelecidos critérios mais detalhados para a caracterização da inexigibilidade de licitação, visando conferir maior segurança jurídica e transparência aos processos de contratação pública. Essa ampliação de critérios reflete uma preocupação em conciliar a flexibilidade necessária para atender às demandas específicas da Administração Pública com a preservação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a atividade administrativa.

2. Limitações e Controles da Inexigibilidade de Licitação e os Cuidados Pertinentes:

Apesar de ser uma exceção ao princípio da competitividade, a inexigibilidade de licitação está sujeita a limitações e controles para evitar abusos e garantir a eficiência e a transparência na contratação pública. Nesse sentido, a nova lei estabelece mecanismos de controle interno e

externo, como a exigência de pareceres jurídicos e a fiscalização dos órgãos de controle.

As aquisições e contratações por inexigibilidade de licitação, conforme previsto na Lei 14.133/2021, demandam cuidados especiais por parte do gestor público para garantir a legalidade, a transparência e a eficiência na utilização dos recursos públicos. Alguns desses cuidados incluem:

Fundamentação Técnica e Jurídica Adequada: O gestor público deve justificar de forma clara e objetiva os motivos que levaram à escolha da contratação direta, demonstrando a inviabilidade de competição entre os fornecedores e a adequação da solução contratada às necessidades da Administração Pública. Além disso, é fundamental obter pareceres jurídicos que atestem a legalidade da inexigibilidade de licitação em cada caso específico.

Comprovação da Exclusividade ou Singularidade do Objeto: Nos casos em que a inexigibilidade de licitação é fundamentada na exclusividade do fornecedor ou na singularidade do objeto, o gestor público deve realizar uma análise criteriosa para verificar se realmente não há outras alternativas disponíveis no mercado. É importante documentar essa análise e manter registros que comprovem a inexistência de concorrência viável.

Negociação de Condições Favoráveis: A contratação direta não deve ser utilizada como justificativa para a dispensa de uma negociação equitativa e vantajosa para a Administração Pública. O gestor público deve buscar sempre as melhores condições comerciais, levando em consideração o preço, a qualidade e as demais características do bem ou serviço a ser contratado.

Transparência e Publicidade: Mesmo nas contratações por inexigibilidade de licitação, é imprescindível garantir a transparência e a publicidade dos atos administrativos. O gestor público deve divulgar os fundamentos da inexigibilidade de licitação, os documentos que embasaram a decisão e

os termos do contrato celebrado, assegurando o acesso à informação por parte dos cidadãos e dos órgãos de controle.

Controle Interno e Externo: Os órgãos de controle interno e externo devem exercer uma fiscalização rigorosa sobre as contratações por inexigibilidade de licitação, verificando a conformidade dos procedimentos adotados com a legislação vigente e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. O gestor público deve estar preparado para prestar esclarecimentos e fornecer documentação comprobatória sempre que solicitado pelos órgãos de controle.

Em suma, o gestor público deve agir com diligência e responsabilidade ao utilizar a inexigibilidade de licitação como instrumento para a contratação de bens e serviços, garantindo que os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência sejam observados em todas as etapas do processo de contratação.

3. Implicações Práticas da Inexigibilidade de Licitação:

Como já dito neste artigo, na prática, a inexigibilidade de licitação pode ser aplicada em diversos contextos, como na contratação de serviços técnicos especializados, na aquisição de bens ou serviços com características únicas ou na contratação de artistas renomados para eventos culturais. No entanto, é fundamental que a utilização desse instituto seja precedida de uma análise criteriosa e fundamentada, visando assegurar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos.

A inexigibilidade de licitação, como instituto previsto na Lei 14.133/2021, possui diversas implicações práticas que afetam diretamente a gestão pública e as contratações realizadas pelos entes federativos. Abaixo, abordarei algumas das principais implicações práticas desse mecanismo:

- **Agilidade e Flexibilidade na Contratação:** Uma das principais implicações da inexigibilidade de licitação é a possibilidade de agilizar e flexibilizar o processo de contratação pública. Em

situações em que há a comprovação da inviabilidade de competição ou da singularidade do objeto, a Administração Pública pode contratar diretamente, sem a necessidade de realizar um procedimento licitatório completo, o que reduz os prazos e os trâmites burocráticos.

- **Atendimento a Demandas Específicas e Urgentes:** A inexigibilidade de licitação é especialmente útil para atender a demandas específicas e urgentes da Administração Pública. Por exemplo, na contratação de serviços técnicos altamente especializados, na aquisição de medicamentos de uso exclusivo ou na contratação de artistas renomados para eventos culturais, a contratação direta pode ser a melhor opção para garantir a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços.
- **Redução de Custos e Riscos:** Em alguns casos, a realização de uma licitação pode acarretar custos elevados e aumentar os riscos de insucesso da contratação. Com a inexigibilidade de licitação, é possível reduzir esses custos e mitigar esses riscos, uma vez que não há a necessidade de mobilizar recursos para a elaboração de editais, realização de sessões públicas e análise de propostas.
- **Necessidade de Fundamentação Técnica e Jurídica Adequada:** Apesar das vantagens da inexigibilidade de licitação, é fundamental que a decisão de contratar diretamente seja devidamente fundamentada em aspectos técnicos e jurídicos. Isso significa que o gestor público deve justificar de forma clara e objetiva os motivos que levaram à escolha da contratação direta, demonstrando a inviabilidade de competição entre os fornecedores e a adequação da solução contratada às necessidades da Administração Pública.
- **Transparência e Prestação de Contas:** Embora a inexigibilidade de licitação permita uma contratação mais ágil, é essencial garantir a transparência e a prestação de contas em todos os atos administrativos. Isso inclui a divulgação dos fundamentos da inexigibilidade de licitação, dos documentos que embasaram a decisão e dos termos do contrato celebrado, assegurando o acesso à informação por parte dos cidadãos e dos órgãos de controle.

Desse modo, as implicações práticas da inexigibilidade de licitação são diversas e devem ser consideradas pelos gestores públicos no momento de tomar decisões sobre contratações diretas. Embora esse instituto possa oferecer vantagens em termos de agilidade e flexibilidade, é fundamental que sua utilização seja pautada pela legalidade, transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Conclusão:

A inexigibilidade de licitação é um instrumento importante para a Administração Pública, permitindo a contratação direta em situações específicas em que a competição é inviável ou desnecessária. No entanto, sua utilização deve ser criteriosa e fundamentada, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como os demais princípios trazidos pela legislação própria. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos trouxe avanços significativos nesse sentido, fortalecendo os mecanismos de controle e ampliando as hipóteses de inexigibilidade de licitação, contribuindo para uma gestão mais transparente e eficiente dos recursos públicos.

Em conclusão, a análise jurídica da inexigibilidade de licitação sob o prisma da Lei 14.133/2021 revela a complexidade e a importância desse instituto no contexto das contratações públicas no Brasil. Ao regulamentar de forma mais detalhada a utilização da inexigibilidade de licitação, a nova legislação busca equilibrar a necessidade de agilidade e flexibilidade na contratação pública com a garantia da legalidade, transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos.

O novo normativo estabelece requisitos específicos para a caracterização da inexigibilidade de licitação, como a demonstração da inviabilidade de competição entre os fornecedores, a comprovação da singularidade ou notoriedade do objeto e a observância dos princípios da publicidade e transparência. Além disso, a utilização desse instituto está sujeita a

limitações e controles, visando evitar abusos e garantir a prestação de contas por parte dos gestores públicos.

As implicações práticas da inexigibilidade de licitação são diversas, permitindo atender a demandas específicas e urgentes da Administração Pública, reduzir custos e riscos, e agilizar o processo de contratação. No entanto, é fundamental que sua utilização seja precedida de uma análise criteriosa e fundamentada, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Em síntese, a inexigibilidade de licitação, quando utilizada de forma adequada e transparente, pode contribuir para uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos públicos, garantindo a realização de contratações que atendam às necessidades da Administração Pública de forma ágil e eficaz. No entanto, cabe aos gestores públicos e aos órgãos de controle fiscalizarem sua aplicação, assegurando que os princípios democráticos e republicanos sejam preservados em todas as etapas do processo de contratação pública.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 32ª Edição. Editora Método: São Paulo, 2023.

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Institui a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm.

JACOBY FERNANDES, Ana Luíza; JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses; JACOBY FERNANDES, Murilo; Contratação Direta Sem Licitação na Nova Lei de Licitações Lei nº 14.133/2021. 11ª Edição. Belo Horizonte: Fórum, 2023.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil